

CONVOCATORIA PARA APLICACIONES

Mapeo de Necesidades Regionales en Bioseguridad, Biocustodia y Salud Pública.

Acerca de la Convocatoria

El Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales (ORCG) está formando un grupo de trabajo compuesto por expertos de la región para mapear las necesidades regionales en bioseguridad, biocustodia y salud pública en América Latina. Su participación será crucial para recopilar información valiosa a través de encuestas y entrevistas, con el fin de elaborar un informe que aborde las necesidades críticas de la región y posibles propuestas de proyecto.

¿Quiénes pueden aplicar?

- Ciudadanos de países latinoamericanos o personas que vivan/trabajen/estudien en América Latina.
- Expertos con experiencia relevante en bioseguridad, biocustodia, salud pública, o áreas afines.

[¡Aplica aquí!](#)

Hasta el 19 de julio

Recomiendan
expertos,
escaneando el QR

orcg.info

 Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales

Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales (ORCG) is a project of Players Philanthropy Fund a Maryland charitable trust recognized by IRS as a tax-exempt public charity under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code (Federal Tax ID: 27-6601178, ppf.org/pp). Contributions to Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales (ORCG) qualify as tax-deductible to the fullest extent of the law.

CONVOCATORIA PARA APLICACIONES

Mapeo de Necesidades Regionales en Bioseguridad, Biocustodia y Salud Pública.

FASE	DESCRIPCIÓN	FECHA
FASE I	Llenado de encuesta inicial	Fecha límite: 19 de Julio del 2024 11:59 PM
FASE II	Confirmación de participación y segunda encuesta o entrevista.	Fecha de seguimiento: 24 de Julio del 2024
FASE III	Desarrollo de reporte final por equipo de ORCG y retroalimentación de expertos.	Fecha de inicio: 29 de Julio

orcg.info